

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Турсунова Азиза Муминовна
Старший преподаватель кафедры
«Русский язык» Ташкентского
университета прикладных наук

Аннотация: В статье рассматриваются способы использования проектных технологии в обучении русскому языку.

Ключевые слова: технология проектирования, английский язык, род занятий, компетентный подход, инновационная деятельность, совершенствование, изучение языка, способность, система образования.

Abstract: In article is considered way to use design technologies in education language.

The Keywords: technology of the designing, english, sort occupation, competent approach, инновация activity, improvement, study of the language, ability, system of the formation.

За годы независимости в нашей республике путем радикального изменения системы обучения молодого поколения иностранным языкам, внедрения передовых методов обучения с использованием современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий была создана основа для подготовки специалистов, умеющих общаться свободно на иностранных языках. В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» приоритет отдан совершенствованию политики работы с молодежью, воспитанию интеллектуально развитого молодого поколения всесторонне развитой личностью, выравниванию качества. Определены задачи обучения и критерии его оценки в высших учебных заведениях с международными стандартами, углубленным изучением иностранных языков.

Мировые исследования показывают, что сегодня для будущих специалистов необходимы достижения мировой цивилизации и широкое использование информационных ресурсов, расширение возможностей для развития международного сотрудничества и коммуникаций, организация образовательного контента на основе общеевропейских международных стандартов (CEFR), языкового, культурного и межкультурного специалиста и вопросы, направленные на развитие личностной компетентности, определяющие

В них такие качества, как межнациональная толерантность и интернациональность, приобретают особую актуальность и значение. В связи с этим значение технологий проектирования, которые относятся к числу инновационных технологий, несопоставимо. Одной из важнейших проблем модернизации системы образования в XXI веке является внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. По этой причине ученые-педагогические и практики прилагают все усилия, чтобы превратить образовательный процесс в технологический процесс, то есть в технологический процесс, дающий четко гарантированный результат в отношении производства обучения. Сегодня интерес и внимание к повышению эффективности образования с использованием инновационных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе растут с каждым днем. Современные разработанные занятия направлены на то, чтобы учащиеся самостоятельно искали полученные знания, самостоятельно изучали и анализировали их и даже делали собственные выводы. В этом процессе педагог создает условия для развития, становления, обучения и воспитания личности и коллектива. С этой точки зрения основная актуальность совершенствования технологий проектирования в образовательном процессе образовательных учреждений выражается в следующем:

- во-первых, создаются широкие возможности для реализации образования, развивающего личность, в технологиях дизайна. Это рассматривается в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и внедрением развивающего обучения в «Национальную программу подготовки кадров».
- во-вторых, технологии дизайна дают возможность широко внедрить системно-деятельностный подход в учебный процесс и создать основу для внедрения системы их использования в обучении английскому языку;
- в-третьих, технологии проектирования побуждают преподавателя к предварительному проектированию технологической цепочки, начиная с целей образовательного процесса и заканчивая созданием системы диагностики и контроля этого процесса;
- в-четвертых, поскольку технологии проектирования основаны на использовании новых средств и информационных методов, их использование

обеспечивает реализацию требований «Национальной программы подготовки кадров».

Использование любой педагогической технологии в образовательном процессе позволяет эффективно организовать уроки, удовлетворить стремление молодых людей выразить свое отношение к важным жизненным достижениям и проблемам, дать им возможность подумать, обосновать свою точку зрения, обеспечить эффективные результаты в учебном процессе. преподавание английского языка. Сегодня актуально определить этапы применения технологий проектирования в образовательном процессе, определить уровень развития интереса учащихся к изучению английского языка, эмоционально-эмоциональной активности, способности к изучению языка, компетентности на основе компетентностных подходов. Одной из задач, стоящих перед профессорско-преподавательским составом, является создание учебно-методических пособий, рекомендаций и их внедрение в учебный процесс на основе компетентностных подходов в педагогических вузах. В инновационной деятельности, основанной на технологиях проектирования, педагог должен быть продвинутой, продуктивной творческой личностью, с широким кругозором, богатым внутренним миром, увлеченным педагогическим новаторством. Инновационная деятельность состоит из мотивационной, технологической и рефлексивной частей. Подготовка учителя к этой деятельности осуществляется по двум направлениям: формирование инновационной подготовки к восприятию новизны и обучение действовать по-новому. Познавательная деятельность учащихся и управление ею имеют особое значение в организации инновационная деятельность. Изучение педагогических основ инновационного процесса, функций, механизмов, технологий его реализации и принципов управления позволяет организовать образовательный процесс на основе достижений современной педагогики и психологии.

На основе дизайнерских технологий, внедряемых в процессе обучения английскому языку, ожидается достижение следующих результатов:

- обновление и позитивные изменения целей образования, его содержания, методов, технологий, организационных форм и управления образовательной системой в целом;

- Коренные изменения в повседневной деятельности педагога в организации конкретной педагогической деятельности, в частности, образовательных целей обучения иностранному языку, его содержания, методов, технологии, форм экстернализации урока и учебного процесса, а также в управление образовательным процессом, переустройство и организация учебного процесса в новых условиях, внесение всех положительных обновлений и изменений;

- Необходимость наличия в образовательном процессе современных учебных планов, образовательных программ, учебно-методических разработок, учебников, методических указаний, учебных пособий, электронных версий всех методических разработок, широких возможностей их использования, открытости и прозрачности информации, функционирования и применение принципов национализма и универсальности;

- Финансирование системы обучения иностранному языку, изменение в ней содержания системы оценки и контроля знаний, направление взаимоотношений преподавателя и обучающегося при обучении иностранным языкам к взаимной и комплексной цели, то есть обеспечить эффективность образования, обеспечить его результативность, сделать содержанием образования национализм, равенство, взаимную толерантность и солидарность, сотрудничество, совместные действия, демократизацию, либерализацию, ориентацию отношений на равенство;

Таким образом, соблюдение принципов честности и преемственности в преподавании английского языка на каждом этапе системы образования нашей страны, от школы до системы высшего образования, самоотверженной работы, энтузиазма, творчества, влияния, силы и труда преподавателей. и педагогов, которые занимаются повседневной педагогической деятельностью, очень велики и бесподобны. Сегодня учитель является одним из главных субъектов в реализации всех приоритетных задач, поставленных государством в процессе реформирования образования.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник правовых документов Республики Узбекистан. 2017, №
2. **Яковлева Н.О.** Педагогическое проектирование инновационных систем :дис. д-ра пед. наук / Н.О. Яковлева. - Челябинск, 2003. - 355 с.;

3. **Яковлева Н.О.** Теоретико-методологические основы педагогического проектирования [Текст]: монография / Н.О. Яковлева. - М.: Информационно-издательский центр АТиСО, 2008. - 239с.
4. **Азизходжаева А.Н.** «Педагогические технологии и педагогическое мастерство» (Ташкент: 2006);
5. **Юлдашев Ж.Г.** «Основы педагогической технологии» (- Т.: 2004);

